

T-Expedice 2024

Vysoké nad Jizerou

Brožura z T-Expedice 2024 Vysoké nad Jizerou

Editor: Mgr. Anna Rudolfová

Grafika: Jana Hamplová

Vydavatel: Talnet, z.s.

Vydání: první

Místo vydání: Praha

Měsíc a rok vydání: leden 2025

Stran: 20

ISBN: 978-80-908487-0-2

DOI: 10.5281/zenodo.14594682

Slovo úvodem

T-Expedice je jednou z nejvýraznějších aktivit Talnetu – nabízí studentům příležitost ponořit se do světa skutečného výzkumu a zažít vzrušení z objevování. Během jednoho týdne se z účastníků stávají badatelé, kteří nejen prohlubují své znalosti, ale také rozvíjejí schopnost spolupráce, samostatného myšlení a vědeckého přístupu. V rámci expedice překračují hranice obvyklého vzdělávání a společným úsilím nacházejí odpovědi na vědecké otázky z různých oborů.

Sborník z T-Expedice 2024 ve Vysokém nad Jizerou, který právě držíte v rukou, je výsledkem této intenzivní práce a zároveň odrazem různorodosti zájmů našich účastníků. Obsahuje příspěvky od přírodních věd přes techniku až po společenskovední obory. Každý příspěvek je svědectvím nejen o dosažených výsledcích, ale také o zvědavém hledání odpovědí na otázky, které nám okolní svět klade. Věříme, že vás tento sborník inspiruje a příjemně vás překvapí tím, jak lze posunout hranice poznání za jeden expediční týden.

čtení pomáhá

Letošní sekce

- Robo Garden
- Theremin
- Mezi námi mechy
- Na fyziku v týmu (NAFTA)
- AI ve školství
- Genealogická sekce
- Mechanika kroužkových košil

čtení pomáhá

Sekce RoboGarden

Na počátku bylo prázdno. O několik kroků později jsme stáli před zákeřnou otázkou: Zvládneme za týden navrhnout a vyrobit funkční RC tank s otočnou věží, střelícím dělem a pohybem po pásech? K dispozici máme 3D tiskárnu, kufr elektrotechnického materiálu a čtyři ruce. Jaký byl výsledek?

Základem funkčního zařízení je vhodný hardware. Naše limitace spočívaly především v prostoru a maximálním množství elektrické energie, které můžeme jednotlivým komponentám poskytnout. Cílem bylo vejít se největšími díly na plochu 3D tiskárny (25 x 21 cm). Tím se zásadně omezila maximální velikost tanku. Největší díl (horní kryt) má 24 x 14 cm. Výsledný prostor nakonec i tak nebyl dostatečně velký pro 8 AA baterií, dva H-můstky a další komponenty.

I v případě hlavně a systému střelby jsme na základě omezených prostředků na místě museli dělat různé kompromisy. Původní plán vystřelovat projektily (kuličky do kuličkovky) zapalováním směsi butanu byl rychle změněn na více umírněné řešení střelby solenoidem. Výsledkem byl dostřel pouhých 20 cm.

Design je částečně inspirován českým tankem LT. vz. 35 (později Panzerkampfwagen 35 t). Jeho tvar, velikost a provedení pásů totiž nejlépe seděl našim prostorovým požadavkům a komplikovanosti řešení.

Některé prvky nicméně bylo třeba upravit pro naše potřeby. Bylo nutné navrhnout vhodný design pásů a jejich propojení tak, aby se pásy mohly ohýbat jen do jednoho směru. Pás byl tištěn po jednotlivých segmentech, které se následně spojovaly pomocí os skrz pacičky na obou segmentech. Při návrhu jsme se taktéž inspirovali reálnými pásy.

Každé rádiem kontrolované zařízení má svůj radiový kontrolér. Naším původním záměrem bylo využít Arduino s Bluetooth modulem. Připojením telefonu na tank a upravení volně dostupné aplikace ze storu bychom pak zařízení ovládali jako klasický dron. Absence Bluetooth modulu nás však přiměla využít vestavěný Wi-Fi modul v jednotce ESP8266 a ovládat tank počítačem skrz Wi-Fi. Výsledné řešení spočívá v připojení mikrokontroléru na hotspot počítače. Ten pak pomocí jednoduché aplikace čte vstup z klávesnice a podle nich posílá příkazy tanku. Dosah tohoto spojení je asi 30 metrů.

Na závěr T-Expedice 2024 jsme již znali odpověď na naši otázku. Tentokrát se nám nepovedlo vyrobit za týden funkční RC tank. Design především pásů nebyl perfektní. Do šasi se elektronika nevešla a čas na úpravu modelů již nebyl. I tak jsme však zprovoznili většinu elektroniky a komunikaci s počítačem.

Naše práce bude však pokračovat na kurzu T-Robotika v Talnetu, kde chceme tento prototyp přivést k životu v plné míře.

LT vz. 24 exp.

T-Robotika

Tank je vybaven dvojicí zpřevodovaných DC motorů, zajišťující lehký a svižný pohyb v terénu. Otáčení věže tanku pak obstarává třetí zpřevodovaný DC motor.

Ve věži jsou umístěny solenoid a servo, zajišťující střelbu a naklánění děla v úhlu až 20°. Ovládání komponent zajišťuje mikrokontrolér ESP 8266.

HARDWARE

Cílem projektu bylo navrhnout a sestrojít pohyblivý model tanku s otočnou věží a plně funkční hlavní střelející plastové projektily. K ovládání zařízení bylo avizováno využití radiových technologií, které se obvykle používají k ovládání dronů.

CÍL PROJEKTU

SOFTWARE

Pro ovládání zařízení byl využit integrovaný Wi-Fi modul v mikrokontroléru a vlastní počítačový program v jazyce C#. Po připojení obou zařízení na stejnou Wi-Fi síť tak můžeme řídit tank do vzdálenosti několika metrů.

Firmware mikrokontroléru byl vytvořen v jazyce C++ a obsahuje vzorce chování po obdržení signálu z počítače.

Ilustrační foto

ZÁVĚR

Navrhli jsme vlastní design tanku, částečně inspirovaný lehkým tankem LT vz. 35 československé výroby, a osadili jej elektronikou s cílem vyrobit vlastní RC tank.

S využitím 3D tisku, pájení a programování v C++ a C# jsme vytvořili pohyblivé zařízení se schopností střelby, které je ovladatelné přes vlastní počítačovou aplikaci.

Možná další vylepšení zahrnují automatickou stabilizaci děla, implementace zásobníku a využití výbušného střeliva.

Poděkování

Děkujeme organizátorům Talnetu, jmenovitě Anně Rudolfové, Martině Röhlichové a Davidu Wagenknechtovi za zorganizování T-Expedice.

A paní uklízečce za nezametení všech drátů ze země

Sekce Theremin

V naší sekci jsme se zabývali výrobou hudebního nástroje theremin, bylo v plánu také více prozkoumat jeho vlastnosti, na což nakonec v rámci T-Expedice nezbyl čas.

Před T-Expedicí bylo potřeba na tento projekt promyslet všechna schémata zapojení, která by mohla být zajímavá pro prozkoumání. Při výběru jsme se soustředili na jednoduchost obvodu tak, aby bylo reálné takový obvod sestavit na T-Expedici, a také na to, aby byl opakovatelný kýmkoli, kdo by měl zájem, a tedy obvod obsahoval jen běžně dostupné součástky.

Na základě tohoto jsme volili několik funkčních celků v praxi používaného obvodu od Arthura Harrisona, které slouží částečně i k porovnání s tím, jak by měl běžný nástroj znít a fungovat. Dále jsme vymýšleli, jak začlenit do kteréhokoli funkčního celku operační zesilovač, protože se jedná o relativně základní součástku s překvapivě velkým potenciálem - dovede sčítat a odečítat signály, stejně tak s pár dalšími součástkami dovede snadno generovat střídavé napětí o volitelné frekvenci ze stejnosměrného a také se samozřejmě dá použít jako zesilovač - potenciálně i napětím ovládaný, který je v thereminu potřeba. Také jsme chtěli zkusit směřovat signál pomocí transformátoru navinutého na toroidním jádře a porovnávat jej se směšovačem na bázi tranzistorů.

Se začátkem T-Expedice jsme začali převádět vybraná schémata na skutečné obvody.

Vzhledem k tomu, že se v thereminu pracuje s vysokofrekvenčními signály, není vhodné používat na obvody nepájivá kontaktní pole, protože v nich dochází ke vzniku parazitických kapacit, které mění frekvenci. Proto bylo nutné všechny obvody připájet k sobě. Kvůli tomu jsme na část obvodů vyráběli desky plošných spojů a zbytek jsme pájeli na pájivá pole. Právě výroba vlastních desek a užití pájivých polí mohly způsobit většinu problémů, které nastaly později.

Proces výroby vlastních desek plošných spojů začínal převedením schématu obvodu na nákres propojení a otvorů pro součástky. Bylo třeba vyvrtat do desky s vodivou povrchovou vrstvou otvory a začistit jejich okraje. Následně jsme pomocí lakového fixu zakryli části povrchu desek, které měly zůstat vodivé, a odleptali zbytek povrchu. V tu chvíli stačilo připájet všechny součástky do příslušných otvorů.

Po spájení všech obvodů se ale ukázalo, že většina z nich nefunguje. Následovala velmi dlouhá fáze hledání, co přesně nefunguje. Nejprve jsme hledali zkrat na deskách a potom, co jsme všude zajistili, že tam nemůže být, obvody stále nefungovaly. Proměřovali jsme obvody na všech možných místech, ukázalo se, že na některých pájivých polích chybí součástky, které se snadno dopájely, což ale stále neřešilo problém. Po dalších mnoha měřeních přišel nápad, že by mohly být některé součástky vadné, ačkoli jsou jednoduché a dalo by se tedy očekávat, že by se na nich nemělo mnoho pokazit. Po výměně některých keramických kondenzátorů jeden obvod začal fungovat, ale jiné ne, ačkoli byly zdánlivě ve všech ohledech stejné. Po proměření tlumivek, tedy speciálních cívek předvinutých do malé součástky, se ukázalo, že na všech nefunkčních tyto cívky nevedou - pravděpodobně se u nich poškodilo vevnitř vodivé spojení. Navinutí vlastních cívek tento problém vyřešilo a obvody nějakou dobu fungovaly, nástroj vyluzoval kvílivé zvuky a úspěšně jsme naměřili průběhy napětí na výstupech oscilátorů i směšovače. Bohužel pak obvody přestaly opět fungovat. Je vysoce pravděpodobné, že k tomu došlo z důvodu nějakého zkratu (v oscilátorech se generuje poněkud vysoké napětí, které snadno mohlo poškodit některé součástky). Proto jsme se rozhodli do budoucna na tento projekt nechat desky vyrobit a pro jistotu sehnat odolnější součástky.

Theremin aneb stačí dvě antény ?

T-Expedice Sever 2024

Garant: Barbora Klusáková – barboraklusakova@tutanota.com

Expert: Patrik Štencel

Theremin je v podstatě jediný používaný elektronický bezkontaktní hudební nástroj, který poprvé vyrobil Lev Sergejevič Těremen roku 1920. S tím, jak dlouho existuje, se jeho konstrukce vyvíjela, díky čemuž existuje velké množství různých schémat jeho zapojení, která jsme se rozhodli vyzkoušet, prozkoumat a potažmo je rozšířit přidáním další antény

Cíle projektu

- nastudovat princip fungování thereminu
- zvolit schémata zapojení
- sestavit a zprovoznit zvolená schémata
- porovnat různé typy funkčních celků mezi sebou
- vyzkoušet užití více antén za účelem tvoření akordů

Zvolená schémata zapojení

Zvolili jsme dva typy oscilátorů – jeden podobný Colpittsovu dle známého výrobce thereminu a druhý Wienův článek s operačním zesilovačem.

Na směšovače jsme zvolili tři možnosti – použít operační zesilovač, transformátor a jednoduchý tranzistorový směšovač.

Pro napětím ovládané zesilovače jsme zvolili optickou dvojici a jedno z volně dostupných komplikovaných schémat.

Jak theremin funguje?

Theremin má obvykle dvě antény, jednu na ovládání frekvence tónu, druhou na ovládání hlasitosti. Obě ovlivňují elektromagnetické oscilátory tím, že společně s rukou tvoří kondenzátor s kapacitou proměnlivou v závislosti na vzdálenosti ruky a antény. Frekvence oscilátorů se mění právě s kapacitou a odsud vede cesta ke zvukovému signálu již jen přes směšovač signálů a napětím ovládaný zesilovač.

Směšovače

Oscilátory

Napětím ovládaný zesilovač

Oscilátor podobný Colpittsovu

Wienův článek

Výsledky

Úspěšně jsme nakonec zprovoznili oba typy oscilátorů. Oscilátor podobný Colpittsovu nabízí vlnu podobnou sinusoidě a je lépe ovladatelný anténami, zatímco oscilátor s Wienovým článkem produkoval vlnu pilovitěho charakteru s barevnějším zvukem.

Směšovač jsme z časových důvodů zvládli zprovoznit pouze ten na bázi operačního zesilovače. Žádný z obvodů na kontrolu hlasitosti se nepovedlo zrealizovat vůbec – užili jsme místo něj výkonový zesilovač.

Zdroj užitých převzatých schémat:

HARRISON, Arthur. Theremin 144. Online. <https://www.theremin.us/144/144.htm#Schematics>. 2002.

Dostupné z: <https://www.theremin.us/144/144.htm#Schematics>. [cit. 2024-08-23].

Děkujeme celému Talnetu, zejména Anně Rudolfové, Martině Röhlichové, Jakubu Sochorovi a Davidu Wagenknechtovi.

čtení pomáhá

Biologická sekce

Rašeliniště patří mezi nejohroženější biotopy v České republice – díky charakteristickým podmínkám (trvalé zamokření, kyselé pH, nedostatek živin) je na rašeliniště vázáno mnoho organismů, které nenajdeme v žádném jiném biotopu. Jedním z nejtypičtějším organismů je mech rašelinič (Sphagnum), který dal rašeliništím jméno. Rostlinné tělo rašeliniče v horní části neustále přirůstá a odspodu odumírá – rašelinič se tak mimo jiné vyrovnává s trvalým zamokřením. Z odumřelých částí vzniká rašelina, která se dříve intenzivně těžila a používala jako palivo k topení a dalším účelům. Rašeliniště je prostředí s extrémními podmínkami a rostliny si musely vytvořit různé adaptace. Aby měly živin dostatek, vyvinula se u rašeliničů tzv. kationtová výměnná kapacita (cation-exchange capacity). Při ní dochází k výměně vodíkových kationtů karboxylových skupin na buněčných stěnách za volné kationty z prostředí. Rašelinič si zajišťuje příjem živin ze srážek, protože na rašeliništích nedochází kvůli nedostatku kyslíku k rozkladu a potřebné látky jsou „uvězněné“ v biomase. Existuje více druhů rašelinišť odlišných svými ekologickými vlastnostmi a vznikem. Tzv. slatiniště jsou na živiny nejbohatší – jsou napájena podzemní vodou nebo prameny, které minerály přirozeně obsahují. Vznikají v terénních sníženinách. Rašelinič tu obvykle neroste, běžné jsou různé druhy ostřic aj. šáchorovitých, z nichž vzniká sediment (slatina). Dalším sukcesním stádiem je přechodové rašeliniště. Ukládáním slatiny se sníženina zaplní a povrch se zvýší nad hladinu podzemní vody. Vyvěrající voda je vrstvou slatiny ochuzována o minerály a je ředěna dešťovou vodou. O rašeliništní mezistupeň jde i z pohledu vegetace – najdeme zde ostřice, ale i rašeliničky. Posledním sukcesním stádiem je vrchoviště, typické pro vyšší polohy, napájené pouze dešťovou vodou a obsah minerálů je velmi nízký. Vegetace je tvořena převážně různými druhy rašeliničů. Pro rašeliniště jsou rovněž příznačné bulty a šlenky, což jsou vyvýšeniny (kopečky) a prohlubně tvořené rašeliničem. Bulty jsou obvykle suché, šlenky zůstávají zaplavené vodou; dostupnost živin na těchto mikrostanovištích se tak liší. Různé druhy rašeliničů preferují jak různé typy rašelinišť, tak různá mikrostanoviště. Živiny pro ně tedy nejsou stejně dostupné, což má vliv i na jejich kationtovou výměnnou kapacitu. Předpokládáme, že druhy vyskytující se na bultech ve vrchovištích mají kationtovou výměnnou kapacitu nejvyšší, naopak druhy ostatních stanovišť nižší. Tuto hypotézu jsme se rozhodli otestovat. Na několika rašeliništích v Jizerských horách byly odebrány vzorky rašeliničů, které byly následně určeny do druhu. Ke každému druhu byla doplněna ekologie a provedeno měření: biomasa byla vysušena a nadrcena, jednotlivé vzorky o hmotnosti 0,05 g byly vloženy do 100mM roztoku NaCl. Po přidání biomasy byla pH metrem zjištěna změna kyselosti způsobená výměnou vodíkových kationtů za sodné kationty soli. Ze změny pH byla vypočtena kationtová výměnná kapacita. Získané hodnoty byly mezi sebou porovnány s ohledem na odlišné ekologické nároky druhů. Z výsledků analýzy vyplývá, že druhy *S. riparium* a *S. fallax*, které se vyskytují ve formě koberců, mají schopnost kationtové výměny nižší. Pravděpodobně jsou rašeliničky rostoucí u země blíže vodě, živiny v ní rozpuštěné jsou pro ně tedy dostupnější. Druhy vrchovišť rostoucí ve formě bultů mají vyšší hodnoty kationtové výměnné kapacity. To je dáno limitací živinami v tomto biotopu a vyšší závislostí na atmosférické depozici. Naopak lesní druhy, jako je *S. girgensohnii* a *S. fimbriatum*, mají schopnost kationtové výměny nižší. V lese jsou živiny dostupnější, ať už díky velkému množství biomasy, nebo vymývání minerálů z listů dešťovou vodou. Hypotéza byla potvrzena.

MEZI NÁMI MECHY

Mechaři:

Jiří Jan Borák

Kamila Vaníčková

Barbora Havlíková

Sára Šimerdová

Daniel Rýpar

Úvod

Rašeliníky patří mezi nejdůležitější mechorosty, především díky svému rozsáhlému využití (nejen) v dřívějších dobách. Málokdo už ale ví, jakým způsobem získávají rašeliníky živiny. Rašeliníště, na nichž typicky rostou, jsou totiž na živiny extrémně chudá stanoviště, kde kvůli trvalému zamokření a nedostatku kyslíku nedochází k rozkladu a živiny tak nejsou dostupné. U rašeliníku proto existuje tzv. kationtová výměna, která funguje na principu nahrazení vodíkových protonů karboxylových skupin v buněčných stěnách za volné kationty ve vodě. Tím dochází ke změně pH, kterou je možné měřit a pomocí vzorců kationtovou výměnnou kapacitu dopočítat.

Kationtová výměnná kapacita odráží ekologické nároky jednotlivých druhů. Rozdíly jsou natolik výrazné, že je možné je změřit. Rozhodli jsme se proto tento jev otestovat.

Rašeliník prostřední (*Sphagnum magellanicum*)

Metodika

Na několika lokalitách byly nasbírány vzorky rašeliníků, které byly určeny do druhu. Rovněž byla z literatury doplněna jejich ekologie. Biomasa byla vysušena a nadrcena, jednotlivé vzorky o hmotnosti 0,05 g byly poprány ve 100mM roztoku NaCl. Pomocí pH metru byla po přidání biomasy do roztoku zjištěna změna kyselosti, na jejímž základě byla vypočtena kationtová výměnná kapacita. Získané hodnoty byly mezi sebou porovnány s ohledem na odlišné ekologické nároky druhů.

Vrchoviště

Závěr

Naše výsledky ukázaly, že vrchovištní druhy rostoucí ve formě bultů mají vyšší hodnoty kationtové výměnné kapacity. To je nejspíš dáno limitací živinami v tomto biotopu a vyšší závislostí na atmosférické depozici. Naopak druhy jiných stanovišť jsou živinami lépe zásobovány a mají tedy schopnost kationtové výměny nižší.

Kationtová výměnná kapacita (CEC) jednotlivých druhů rašeliníků rozdělených podle ekologických nároků.

Rašeliník *Sphagnum pulchrum*

Zdroje

Clymo R. S. (1963): Ion Exchange in Sphagnum and its Relation to Bog Ecology. - Annals of Botany 2/27: 309-324.

Hill M. O. (1992): Sphagnum: a field guide. - The UK Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Daniels R. E. & Eddy A. (1985): Handbook of European Sphagna. - Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon

čtení pomáhá

NAFTA

Na fyziku v týmu

Na T-Expedici jsme se zabývali řešením několika vybraných úloh zadaných v rámci Turnaje mladých fyziků, kterým se budeme nadále věnovat v průběhu roku.

7 - Pravitkové dělo: Cílem bylo zkoumat parametry, které mohou ovlivnit rychlost projektilu vystřeleného z pravitkového děla. Zabývali jsme se především závislostí průměrné rychlosti vystřeleného projektilu na jeho hmotnosti. K tomu, abychom mohli měnit hmotnost, ale zároveň neměnili žádné jiné parametry, jsme použili pingpongové míčky, které jsme naplnili látkami o různé hustotě. Tyto zcela naplněné míčky měli hmotnost v rozsahu od 3 až do 30 gramů. Každý výstřel jsme natočili v 120 FPS a videa jsme importovali do programu, ve kterém jsme po jednom procházeli jednotlivé snímky. Při každém experimentu jsme na zem položili lano s vyznačenými díky po 50 cm, podle kterých jsme se následně mohli při zpracování videa orientovat. Z videí jsme tak byli trackováním polohy míčku schopni určit jeho průměrnou rychlost. Zjistili jsme, že kvadrát rychlosti letu projektilu se mění nepřímo úměrně s hmotností. To znamená, že zanedbáme-li odpor vzduchu, platí, že čím je větší hmotnost míčku, tím bude jeho rychlost menší. Tyto výsledky jsou v souladu s jednoduchým teoretickým popisem zmíněným v posteru.

9 - Magnetic Assist: Zkoumali jsme pohyb magnetického kyvadla, kde jeden nebo dva magnety připevněné k podložce přitahují magnet nad nimi. Pro zjednodušení jsme pohyblivý magnet zavěsili 2 provázky, aby mohl kmitat pouze v jedné rovině. Důležité bylo, jak vzdálenost mezi magnety ovlivňuje pohyb.

Hlavním cílem bylo zkoumání magnetického tlumení, při kterém se amplituda kmitání zavěšeného magnetu postupně snižuje vlivem magnetických sil. Graf 1 ukazuje výsledky pěti experimentů se dvěma magnety (jeden na provázku, druhý na stole) a jednoho kontrolního experimentu s jedním magnetem (na provázku) pro srovnání. Jak se magnety přibližovaly k sobě, tlumení se stávalo výraznějším, což je patrné z koeficientů tlumení uvedených v Grafu 2. Oba grafy používají logaritmickou stupnici na ose y, což napomáhá lépe pozorovat fit exponenciální křivky, která odpovídá naměřeným datům. Zkoumali jsme magnetický potenciál systému, analyzovali jsme přitažlivé i odpudivé interakce. Graf 3 ilustruje potenciální energii, když se magnety přitahují, zatímco potenciál odpuzujících magnetů má dvě stabilní polohy (minima).

16 - Wirtzova Pumpa: Zkoumali jsme výkon Wirtzovy pumpy, jednoduchého zařízení, které využívá rotace spirálovitě navinuté trubice k čerpání kapaliny. Cílem bylo analyzovat, jak různé parametry ovlivňují max. výšku vodního sloupce (jak vysoko můžeme vypumpovat) a průtok (kolik vody na otočku) při různých rychlostech otáčení. Mezi zkoumané parametry patřila rychlost otáčení, poloměr a průřez trubice, hloubka ponoření a počet závitů. Jev ovlivňují také materiál trubice a povrchové napětí kapaliny. Rychlost otáčení pumpy byla důležitým faktorem ovlivňujícím přenos kapaliny. Měřili jsme, jak průtok a maximální výška vodního sloupce reagují na různé rychlosti otáčení. Dále jsme pozorovali, jak hloubka ponoření určuje množství vypumpované vody, což zobrazuje graf v posteru. Kromě toho jsme pozorovali výskyt vzduchových bublin, které jsou nutné pro fungování pumpy. Kapilární jevy mají podle našich měření jen velmi slabý efekt.

PRAVÍTKOVÉ DĚLO

Cílem této úlohy bylo prozkoumat, na jakých parametrech závisí rychlost vystřeleného projektilu, pokud-li dvě pravítka rovnoběžně, mezi ně dáme kulatý projektil a poté aplikujeme na pravítka sílu. Rychlost projektilu hlavně záleží na hmotnosti. Jelikož víme, že celková energie v systému (projektil a dělo) je vždy konstantní a dělo se nepohybuje, můžeme použít tento vzorec:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \wedge E = E_k \implies v^2 = \frac{2E}{m} \quad v^2 \propto \frac{1}{m}$$

Z toho nám vyplývá: Další parametry, které by mohly ovlivnit rychlost projektilu jsou například velikost projektilu, povrch projektilu a pravítka, umístění projektilu a místo aplikovaného tlaku.

Garanti: Barbora Růžičková, Tomáš Čajan
Badatelé: Karolína Králíková, Bartoloměj Vaniček, Elizabeth Bučková

Nafta je celoroční projekt v rámci Talnetu, ve kterém tým středoškoláků řeší otevřené fyzikální úlohy z Turnaje mladých fyziků. Soutěžní úlohy jsou formulovány tak, aby se práce na nich co nejvíce podobala skutečnému vědeckému výzkumu, podporují tedy vědecké myšlení, ale také týmovost a tzv. měkké dovednosti.

Na T-Expedici jsme se věnovali několika vybraným úlohám, na kterých budeme v průběhu roku dále pracovat.

WIRTZOVA PUMPA

Wirtzova pumpa využívá točení spirály k čerpání kapaliny. Náš experiment byl navržen tak, aby nám umožnil sledovat, jak různé parametry ovlivňují výkon Wirtzovy pumpy. Naším cílem je zjistit, jak různé faktory, jako hloubka ponoření, počet závitů, nebo například průřez hadice ovlivňují, jak vysoko můžeme pumpovat a kolik vody za otáčku vypumpujeme.

MAGNETIC ASSIST

Na T-expedici jsme zkoumali pohyb magnetického kyvadla, které je přitahováno magnetem připevněným k podložce.

Hlavním cílem bylo zkoumání magnetického tlumení. Graf 1 ukazuje výsledky pro různé vzdálenosti mezi dvěma magnety a experimentu s jedním magnetem pro srovnání. Jak se vzdálenost mezi magnety zmenšovala, tlumení se stávalo výraznějším, což je patrné z koeficientů tlumení uvedených v Grafu 2. Oba grafy používají logaritmickou stupnici na ose y.

Dále jsme zkoumali magnetický potenciál systému, kde se počítá s přitažlivou interakcí (Graf 3).

ŠPAGETOMET

Protlačíme-li špagetu kolínkem, úlomky špagety budou vylétávat překvapivě velkou rychlostí.

Zjistili jsme, že ideální tvar kolínka je asymetrický, méně zahnutý na straně, z níž vylétávají úlomky. Tím se rychlost vylétávajících úlomků méně utlumí.

Práce vznikla v rámci T-Expedice 2024. Děkujeme Talnetu a organizačnímu týmu T-Expedice.

AI ve školství

Náš týden ve Vysokém nad Jizerou jsme věnovali průzkumu generativní AI ve školství. Vytvořili jsme také prompt, který má za úkol vyzkoušet uživatele z učební látky, kterou nahrajeme jako externí soubor. Prompt funguje pro ChatGPT-4 (ChatGPT-4o a ChatGPT-4o mini). Jak to funguje? Do již zmíněné verze chatbota vložíte níže uvedený prompt, přidáte soubor s učební látkou (Ize zaslat i fotografii, v případě neplacené verze zkopírovaný text). V posledním odstavci promptu si můžete specifikovat počet otázek – pokud ne, vytvoří počet otázek, které pokryjí celé téma. Můžete si také vybrat typ otázek – otevřené, výběrové a typu ano/ne. Pokud nevyberete, chatbot je namíchá. Budeme moc rádi, pokud náš prompt vyzkoušíte, případně budete využívat pro efektivnější učení.

Prompt:

Počkej až nahraji text s učební látkou. Generuj otázky, na které bude zřejmá a stručná odpověď. Pokud nenapišu nic do kolonky "Počet otázek", napiš mi, kolik jich vygeneruješ. Dej mi první z nich. Pokud není určen formát otázek, generuj je náhodně. Pokud jsou otázky otevřené, následuj tato pravidla: U otázek zaměřených na výpis napiš čísla kolik položek mám vypsát. Na pořadí položek nezáleží. Dám ti odpověď, kterou vyhodnotíš. Pokud napíšu "nevím", napiš "To nevádí, zde je nápověda" a dej nápovědu.

Tuto odpověď při vyhodnocení počítej jako chybnou. Texty v závorce nevyžaduj v odpovědi. Bud' přísný. Vyhodnocení mi dej ve formátu: Odpověď je SPRÁVNĚ / ČÁSTEČNĚ SPRÁVNĚ / ŠPATNĚ. Částečně správně použij, pokud je odpověď neúplná, ale odpovědi poskytnuté jsou správné. Pokud je odpověď špatně nebo částečně správně, dej mi velmi stručnou nápovědu která neobsahuje odpověď a nech mě odpovědět podruhé. Po druhé špatné odpovědi na stejnou otázku, mi dej stručnou odpověď, pokračuj na další otázku.

Pokud jsou otázky výběrové, následuj tato pravidla:

Nabídní tři odpovědi na otázky. Označ je a, b, c. Písmena náhodně střídej. Pokud odpovím správně, dej další otázku. Pokud odpovím špatně, dej řešení s vysvětlením. Pokud napíšu písmeno, které není jedna z možností, upozorni mě a dej mi druhý pokus. Pokud napíšu nevím, napiš "To nevádí, zde je řešení" a dej mi řešení s odůvodněním. Pokračuj další otázkou.

Pokud jsou otázky ano / ne, následuj tato pravidla:

Dej mi tvrzení na základě textu, náhodně střídej ano a ne. Pokud správně určím, odpověď dej další otázku. Pokud odpovím špatně, řekni mi řešení s odůvodněním. Pokud napíšu nevím, napiš "To nevádí, zde je řešení" a dej mi řešení s odůvodněním. Pokračuj další otázkou.

Pokud napíšu ?, změň formulaci otázky, neměň možnost odpovědí. Bodování: správná odpověď 1 bod, částečně správně 0,5 bodu, nevím a špatně 0 bodů, správná odpověď na 2. pokus 0,5 bodu. Napiš můj počet bodů. Dvakrát ho zkontroluj. Napiš závěr, v čem jsem nejčastěji chyboval.

Počet otázek:

Formát otázek:

AI ve školství

Badatelé: Kristýna Hartigová, Katka Marková

Expert: David Wagenknecht

Generative AI - technologie založené na velkých jazykových modelech (LLM)

Chatbot - rozhraní pro textovou konverzaci; nyní často založen na Gen-AI

Prompt - vstupní text nebo instrukce, který uživatel zadává do chatbota

Klady a zápory využití AI pro učení

- + Automatizované zkoušení a testy
- + Personalizované vzdělávací plány
- + Chatboti a virtuální asistenti
- + Analýza nestrukturovaných informací
- + Použitelný multioborově
- Zdrojové informace
- Nedostatek kontextu
- Početní chyby
- Neočekávatelné reakce
- Etické problémy

Prompt pro automatizované zkoušení

Část pro zkoušení s otevřenými otázkami

Počkej až nahraji text s učební látkou.

Generuj otázky, na které bude zřejmá a stručná odpověď.

Pokud nenapišu nic do kolonky "Počet otázek", napiš mi, kolik jich vygeneruješ. Dej mi první z nich. U otázek zaměřených na výpis napiš čísla kolik položek mám vypsát.

Na pořadí položek nezáleží.

Dám ti odpověď, kterou vyhodnotíš.

Pokud napíšu "nevím", napiš "To nevadí, zde je nápověda" a dej nápovědu. Tuto odpověď při vyhodnocení počítej jako chybnou.

Texty v závorce nevyžaduj v odpovědi. Buď přísný.

Vyhodnocení mi dej ve formátu: Odpověď je SPRÁVNĚ / ČÁSTEČNĚ SPRÁVNĚ / ŠPATNĚ.

Částečně správně použij, pokud je odpověď neúplná, ale odpovědi poskytnuté jsou správné.

Pokud je odpověď špatně nebo částečně správně, dej mi velmi stručnou nápovědu která neobsahuje odpověď a nech mě odpovědět podruhé.

Po druhé špatné odpovědi na stejnou otázku, mi dej stručnou odpověď, pokračuj na další otázku.

Pokud napíšu ?, změň formulaci otázky, neměň možnost odpovědi.

Bodování: správná odpověď 1 bod, částečně správně 0,5 bodu, nevím a špatně 0 bodů, správná odpověď na 2. pokus 0,5 bodu. Napiš můj počet bodů. Dvakrát ho zkontroluj. Napiš závěr, v čem jsem nejčastěji chyboval.

Prompt je velmi dobře použitelný pro samovýuku, má minimální chybovost a je univerzální napříč obory.

Problematická místa

Generoval otázky, na které bylo více možných odpovědí, ale uznával jen jednu, nebo s obsáhlou odpovědí několika vět.

Vyžadoval přesné pořadí položek, ačkoli bylo irelevantní.

Pokud jsme napsali nevím, odpověď vyhodnocoval jako správnou.

Byl příliš shovívavý, nebo naopak.

Nápovědy, které psal, obsahovaly celou odpověď, cílem je mít možnost jen stručné nápovědy.

Další výsledky

QR kód vede na prompt pro samozkoušení:

- s odpověďmi ano/ne
- s výběrovými otázkami

Budeme rádi, pokud si ho vyzkoušíte i vy!

Prompt v jiných jazycích

- V angličtině a francouzštině bylo AI přísnější, pravopisné chyby na rozdíl od češtiny opravovalo, prompt fungoval bez problémů i když jsme ho zkrátili a zjednodušili.
- Ve španělštině a polštině prompt funguje s malými chybami, ChatGPT v němčině má větší nedostatky než polský (např. nerozumí počítání bodů).

Prompt v různých chatbotech

- Prompt jsme tvořili pro ChatGPT-4o a ChatGPT-4.
- V Google Gemini-1-5-Pro funguje výše uvedený prompt kromě závěrečného vyhodnocení.
- V chatbotovi Mistral 8x22b-instruct prompt nefungoval
- Ve starších verzích ChatGPT prompt fungoval nedokonale dle jeho „nálady“.

čtení pomáhá

T-Expedice Sever 2024
Vysoké nad Jizerou

Děkujeme projektu Čtení pomáhá za finanční podporu této akce. Děkujeme spolku Talnet za pořádání akcí, kde je možné se realizovat. Kontakty:

- kristynahartigova@gmail.com
- markova.katka@centrum.cz
- david.wagenknecht@talnet.academy

Genealogická sekce

V rámci expedice jsme se zaměřili na genealogický výzkum rodin dvou významných českých osobností Karla a Vincence Kramářových s cílem zjistit, zda a jak jsou tyto dva muži příbuzní. Výzkum zahrnoval vypracování rodokmenů pomocí dostupných matričních záznamů s pomocí záznamů sčítání obyvatel a dostupných digitalizovaných pozemkových knih.

Karel Kramář (1860–1937) byl prvním předsedou vlády Československé republiky a patřil k předním politickým osobnostem své doby. Vincenc Kramář (1877–1960) byl významný historik umění, který se zasloužil o rozvoj sběratelství moderního, zvláště kubistického umění v Československu. Ačkoli pocházeli ze stejného regionu a nesli stejné příjmení, nebyla jejich rodinná vazba doposud zcela zřejmá.

V případě Karla Kramáře se nám podařilo dohledat, že dokonce dvě linie předků nesly sledované příjmení Kramář. V případě otcovské linie Kramářů jsme dohledali nejstaršího předka Franze Kramáře ze Tříče narozeného kolem roku 1735. Ve vedlejší linii Kramářů jsme se dostali na počátek osmnáctého století a nejstarším dohledaným záznamem je uzavření sňatku ∞ 8. 10. 1702 Adama Kramáře s Alžbětou Holou. Souhrnně lze říci, že se předci Karla Kramáře pohybovali převážně v regionu Vysokého nad Jizerou – ponejvíce obývali stavení přímo ve městě Vysokém, dále ve Tříči nebo například v Helkovicích. Jedna dohledaná linie pocházela z Bozkovic. Pouze v jednom případě zápis odkazoval do vzdálenější lokace, konkrétně do Prahy. Zajímavé jsou zápisy týkající se přesunu rodiny Kramářovy ze Tříče do Stanového a následně do Vysokého nad Jizerou v podobném období, kdy se v Stanovém narodil Antal Stašek.

V případě Vincence Kramáře jsme nejstarší zápis dohledali v 18. století – narození Jáchyma Kramáře (* 17. 7. 1756), kde se vyskytovalo jméno otce Franze/Františka se ženou Annou. Obce zmíněné v zápisech jsou obdobné jako v případě předků Karla Kramáře – Vysoké nad Jizerou, Tříč a Bozkov. Z obcí v okolí se v rodokmenu objevují např. Sklenářice a Vojtěšice a v jednom případě také Praha. Oba rodokmeny vykazovaly několik shodných rysů: Velkou regionalitu s orientací na obce Vysoké nad Jizerou, Tříč a Bozkov. Výskyt regionálních, republikově spíše vzácných příjmení jako Nigrin, Vodsed'álek nebo Koubl/Koubl. Menší diverzitu příjmení, která by pravděpodobně při hlubším průzkumu vedla ke ztrátě příjmení – sňatek Václava Nigrina s Marií Nigrinovou, zmíněných několik linií Kramářů nebo výskyt rodin Slavíků ze Tříče v obou rodokmenech.

Souhrnně se příbuznost dvou zkoumaných postav nepodařilo jednoznačně prokázat minimálně do poloviny 18. století. Dané osobnosti jsou pravděpodobně do této doby nepřibuzné v liniích jmenovců. Příbuznost hlouběji v minulosti je samozřejmě možná a do jisté míry i pravděpodobná kvůli vysoké regionalitě obou rodů a shodě některých příjmení.

Rodina Kramarzova z Dyžkova nad Jizvou

Expertogant: Jiří Rudolf

Uvod

Badatelka: Olivia Iori

Metodika

V naší genealogické sekci jsme jako cíl projektu stanovili zpracování dvou rodokmenů, Vincence Kramáře a Karla Kramáře, díky nimž jsme také chtěli zjistit, zda tyto dvě důležité osobnosti stejného příjmení byly příbuzné.

Rodokmeny jsme vypracovávali pomocí digitalizovaných záznamů dostupných v SOA v Litoměřicích a SOA v Hradci Králové. Informace jsme získávali z matričních záznamů a ověřovali je pomocí pozemkových knih/gruntovnic.

Vincenc Kramarz byl kunsthistorik a obchodník s uměním. Jako jeden z prvních ocenil a investoval do kubistického umění. Zakoupil Česku část Picassova díla.

Závěr
U rodokmenu Vincence Kramáře jsme došli do páté generace a u Karla až do sedmé. Minimálně od začátku 18. století nejsou jejich rodiny příbuzné.

Karel Kramarz byl český a československý politik, za Rakouska-Uherska předák mladočeské strany, za světové války se účastnil odboje a po roce 1918 I. předseda vlády Československa.

čtení pomáhá

Rodinkování

Chtěli bychom poděkovat spolku Talnet a Čtení pomáhá za podporu při vypracování badatelského záměru.

Zdroje referencí a obrázků

Portréty: Národní galerie Praha, wikimedia. Sbírkky matrik a pozemkových knih SOA v Litoměřicích, SOA v Hradci Králové.

Kroužkové košile

Výroba testovací aparatury

Aparatura na testování odolnosti brně

Brň ve výrobě

Ohledávání a oprava brně po testování

Šťastná sekce pohromadě

Brň!

Patrik Štencel, Martin Švanda, Ondřej Mutl, Ondřej Nevěril, Adéla Röhlichová, Johana Vaníčková

Úvod

Brně existuje více typů, mezi nejznámějšími evropský a japonský. Který z nich je však nejodolnější, nejspornější a který z nich je nejrychlejší vyrobit?

Tyto otázky se pokusila zodpovědět Brňářská sekce.

Obr. 1 - evropský 4 v 1 a 6 v 1

silová deska

Obr. 2 - použitá aparatura

Obr. 3 - japonský 4 v 1 a 6 v 1

Metodika

Testování

Odolnost brně byla testována vůči seku a bodu z různých výšek pomocí aparatury na obrázku (viz obr. 2). Historicky se pod brň nosila prošivanice (vrstvená látka). Pro replikaci takové zbroje jsme při testování sekáním použili polyuretanovou pěnu (kuchyňské houbičky). Brň jsme pouze položili na houbičku, aby stejně jako ve skutečnosti měla možnost se volně hýbat. Výstupy z těchto testů je kvalitativní hodnocení ochrany založené na množství poškození houbičky a kvantifikace poškození brně pomocí efektivního odebraného povrchu. Ten jsme spočítali vydělením uvolněné hmotnosti plošnou hustotou vzorku.

Kroužkování

Historicky byly kroužky vyráběny z drátu ručně protahováním drátu dírami pro snížení průměru a namotáváním na váleček, nebo byly vyraženy z plechu. V Evropě byly kroužky navíc nýtovány. My jsme kroužky vyráběli z koupeného drátu, namotávali je na váleček pomocí vrtačky a kroužky pouze zavírali, nikoliv nýtovali.

Brně jsme vyráběli několik typů a ty jsme následně podrobili testům odolnosti.

Výsledky

Zkáza brně:

Po úderu sekem je přeseknutí kroužků je velmi ojedinělé, typicky se jednotlivé kroužky brně ohnou a vysypou. Při útoku bodnou a sečnou zbraní se mechanismus uvolnění liší. Při bodnutí špička hrotu jednoduše projde skrz brň, ale kroužky celkem dobře rozloží tlak na větší plochu a vlastní setrvačností zbrzdí kopí. Při větší síle v brni vznikne dobře ochraničená díra, protože se kroužky zdeformují, otevrou a vysypou.

Sečné zbraně ve většině případů neprojdou skrz kroužkovinu, ale zatlačí na kroužky proti tělu, což je zdeformuje a otevře. Otevřené kroužky při pohybu brně vypadnou. Při tomto typu úderu se částečně přenáší pnutí mezi kroužky a může dojít k poškození na několika místech. V mnoha typech brně jsou kroužky poměrně hustě zapletené, takže uvolnění několika málo kroužků může způsobit rozsáhlé poškození.

velikost kroužku [mm]	plocha/čas [cm ² /hod]	plošná hustota [g/cm ²]	míra poškození		průměrné poškození
			sekerou	hrotem	
6	35	1.0	+	+	0.4
8	80	0.64	+	+	0.6
10	142	0.46	+	+	2
16	374	0.30	+	+	6

Tabulka 1: průměr drátu byl 1.4 mm

zanedbatelné až žádné poškození
lehké poškození
těžké poškození

Legenda

průměr drátu [mm]	plocha/čas [cm ² /hod]	plošná hustota [g/cm ²]	míra poškození		průměrné poškození
			sekerou	hrotem	
1	162	0.22	+	+	6
1.2	144	0.33	+	+	2
1.4	142	0.46	+	+	2
1.6	116	0.67	+	+	1.0
2	114	1.0	+	+	0.3

Tabulka 2: velikost kroužku byla 10 mm

styl	velikost většího kroužku [mm]	velikost menšího kroužku [mm]	průměr většího drátu [mm]	průměr menšího drátu [mm]	plocha/čas [cm ² /hod]	plošná hustota [g/cm ²]	míra poškození		průměrné poškození
							sekerou	hrotem	
evropský 4 v 1	10		1.4		142	0.46	+	+	2
evropský 6 v 1	10		1.4		76	0.87	+	+	0.7
evropský 4 v 1 trice	16	8	1.4	1.4	69	0.68	+	+	0.2
japonský 4 v 1	10	4	1.4	1.4	64	0.40	+	+	2
japonský 6 v 1	10	4	1.4	1.4	49	0.55	+	+	0.8
gridlock	5		1.4		23	1.3	+	+	0.2
dragonscale	10	6	1.4	1.4	38	0.96	+	+	1.1

Tabulka 3

Závěr

Prozkoumali jsme vliv parametrů zbroje na výrobu a odolnost brně. Volba většiny parametrů je spíše kompromis mezi mnoha věcmi. Jednotlivé kompromisy lze nalézt v tabulce níže.

tloušťka drátu					
tenký		střední		tlustý	
+	-	+	-	+	-
lehký snadná práce	samovolný rozpad odolnost	neutrální		odolnost	hmotnost náročnost výroby

velikost kroužků					
malá		střední		velká	
+	-	+	-	+	-
odolnost proti bodu	odolnost proti seku	odolnost proti seku	odolnost proti bodu	rychlost	odolnost

styl					
evropský		japonský		speciální	
+	-	+	-	+	-
odolnost jednoduchost		jednoduchost	rychlost odolnost	odolnost	hmotnost náročnost výroby

Tabulka 4

Přidejte se k nám!

talnet.info